

**NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARNI BANDLIGINI TA'MINLASHGA
QARATILGAN JARAYONLARNING ASOSIY YO'NALISHLARI**

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish

metodikasi (ma'naviyat asoslari)

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

muslimbek.baratov@gmail.com

Annotatsiya: Kishilik jamiyatining shunday bir toifa kishilari borki, ular o'z imkoniyat va salohiyatlarini ro'yobga chiqarmoq uchun alohida e'tiborga muhtoj nogironligi bor shaxslardir. Ularning jamiyatga qo'shilib ketishi, o'z o'rnini topa olishi ko'p jihatdan jamiyatning boshqa a'zolari va shu jamiyatning normative hujjatlariga bog'liq. Biz ushbu maqolada shu masalani atroflichayoritishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: Nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironlar mehnati, mehnat shartnomasi, ish beruvchi, ish o'rni.

Аннотация: В человеческом обществе есть категория людей с ограниченными возможностями, которым необходимо особое внимание для

реализации своего потенциала. Их интеграция в общество и их способность найти свое место в значительной степени зависит от других членов общества и нормативных документов этого общества. Мы постарались подробно осветить этот вопрос в этой статье.

Ключевые слова: инвалиды, трудовой договор, работодатель, работа.

Annotation: There is a category of people in human society who are people with disabilities who need special attention in order to realize their potential. Their integration into society and their ability to find their place depends to a large extent on other members of society and the normative documents of that society. We have tried to cover this issue in detail in this article.

Keywords: Persons with Disabilities, Disabled Labor, Employment Contract, Employer, Job.

Nogironlar mehnatidan foydalanish uchun nogironlarning ehtiyojlarini va mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda ixtisoslashtirilgan korxonalar, sexlar va uchastkalar tashkil etiladi. Ko'zi ojiz nogironlar sharoitlari o'z imkoniyatlariga mos keladigan ishlab chiqarishda ishtirok etishda imtiyozli huquqqa egalar. Xodimlarining soni yigirma kishidan ortiq bo'lgan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda mahalliy davlat hokimiyati organlari nogironlarni ishga joylashtirish uchun xodimlar sonining kamida uch foizi miqdorida ish joylarining eng kam sonini belgilaydi va zaxirada saqlaydi. Nogironlarni ishga joylashtirish uchun ish joylarining eng kam sonini yaratish bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlarini ijro etmaganligi uchun korxonalar, muassasa va tashkilotga har bir yaratilmagan ish joyi uchun ana shu korxonalar, muassasa va tashkilot xodimining o'rtacha yillik ish haqi miqdorida jarima solinadi. Nogironligi tufayli

nogiron bilan mehnat shartnomasi tuzishni yoki ish yuzasidan uni yuqori lavozimga ko'tarishni rad etishga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilishga, nogironni uning rozilgisiz boshqa ishga o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi, tibbiy-ijtimoiy ekspertizaning xulosasiga ko'ra, nogironning sog'lig'i kasb vazifalarini bajarishga monelik qilgan yoki nogironning yoxud boshqa shaxslarning sog'lig'i va mehnat xavfsizligiga tahdid qilgan hollar bundan mustasno. Nogiron o'z mehnat qobiliyatini tiklaganidan keyin, ilgorigi ishiga yoki shunga teng ishga joylashish huquqiga ega. Agar xodim ish beruvchining aybi bilan nogiron bo'lib qolsa hamda o'zgalarning parvarishiga va yordamiga muhtoj bo'lsa, unda ish beruvchi nogiron mehnat qobiliyatini yo'qotgan davrda uni tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari yoki tibbiy-maslahat komissiyalarining xulosasiga binoan, parvarish qilayotgan shaxsni o'z hisobidan ta'minlashi hamda jabrlangan xodimga yetkazilgan moddiy zarar va ma'naviy ziyonning o'rnini qoplashi shart. Mahalliy davlat hokimiyati organlari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar uyda ishlovchi nogironlarga, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi nogironlarga mazkur faoliyat uchun yashashga mo'ljallanmagan joylar berilishida, xom ashyo olishi va mahsulot sotishida zarur yordam ko'rsatadilar.

Nogironligi bo'lgan shaxslar sonining ortishiga asosiy sabab sifatida quyidagi omillar ko'rsatib o'tilgan:

- insonlarni uzoq umr ko'rish yoshi ortganligi;
- surunkali kasalliklar sonining ortib borishi;
- tabiiy ofatlar sonining ortganligi;
- jarohatlar sonining ortganligi;

- aholi o'rtasidagi nochorlik ahvoli;

- ish bilan ta'minlanmaslik (ayniqsa, aqliy va ruhiy nuqsonlari bor nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash masalalarining muammoligi).

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, yer yuzida nogironligi bo'lgan shaxslar sonining ortishiga ko'rsatib o'tilgan sabablarning bir qismi O'zbekiston uchun ham xosdir. Aksariyat rivojlangan davlatlarning tajribalari shundan dalolat beradiki, nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy muhofaza qilishda birinchi navbatda ijtimoiy himoya yoki ijtimoiy imtiyozlar yaratish emas, balki ularning bandligini, ya'ni ish bilan ta'minlash masalasi muhim o'rin tutadi. Adabiyotlardan ma'lum bo'lishicha, dunyo bo'yicha jami nogironligi bo'lgan shaxslarning 2/3 qismi ma'lum darajada uy sharoitida, oddiy yoki maxsus yaratilgan ish o'rinlarida mehnat bilan shug'ullanish imkoniga ega. Ammo ularning atigi 11% i ishga joylashgan. Rossiya davlatida nogironligi bo'lgan shaxslarning 25 %, AQShda 29 %, Fransiyada 30%, Germaniya hamda Buyuk Britaniyada 40 % gacha va Xitoyda 80 % nogironligi bo'lgan shaxslar ish bilan ta'minlanganligi qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasida aholining 2,4 % ini nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil etib, katta yoshdagi nogironligi bo'lgan shaxslarning o'rtacha 34 ming nafari (5%) iqtisodiyotning rasmiy sektorida band ekanligi masalaning mohiyatini yanada oshiradi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarning 3,5 % ini I guruh, 55,8% ni II guruh va 40,7% ni III guruhdagilar tashkil etadi. Nogironlarning mehnatidan foydalanish uchun nogironlarning ehtiyojlarini va mahalliy xususiyatlarni hisobga olib, maxsus korxonalar, sexlar va uchastkalar barpo etiladi. Ko'zi ojiz nogironlar sharoiti o'zlarining imkoniyatlariga mos keladigan ishlab chiqarishlarda qatnashishda ustunlik huquqiga ega. Mahalliy

davlat hokimiyati va boshqaruv idoralari, korxonalar va birlashmalar uyda ishlovchi nogironlarga, shuningdek yakka tartibdagi mehnat faoliyati band bo'lgan nogironlarga mazkur faoliyat uchun odam turmaydigan bino yoki xonalar ajratib berish, xom ashyo sotib olish va mahsulotni sotishda zarur yordam beradi. Xususan, 2010 yil 22 dekabridagi O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi Qonunga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi Qonuniga muvofiq, 2011 yil 1 yanvaridan boshlab, III guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga pensiya to'lash tartibi bekor qilindi hamda ushbu toifadagi shaxslarni ish bilan ta'minlash masalasi kun tartibidagi asosiy masala bo'lib qoldi. Albatta nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlashning davlat uchun iqtisodiy samaradorligini hisob-kitob qilish ancha mushkul. Ammo olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lgan nogironligi bor shaxslar budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan ular uchun to'lanayotgan pensiya miqdorining deyarli 50% ni o'zlari qoplab berishlari mumkin. Bundan tashqari, ishlayotgan nogironligi bo'lgan shaxslar bandlikka ko'maklashish jamg'armasiga o'z hissalarini qo'shib, aksariyat holatlarda daromad solig'ini ham to'lab keladilar. Shu singari bir foizli jamg'arib boriladigan pensiya jamg'armasiga ham o'z hissalarini qo'shib, iqtisodiyotning rivojlanishi uchun o'zlarining kichik ulushlarini qo'shadilar.

Dunyo tajribasi shundan dalolat beradiki, davlat, nodavlat, jamoatchilik tashkilotlari hamda ish beruvchilarning kompleks yondashuvi natijasidagina nogironligi bo'lgan shaxslarni oqilona ishga joylashtirish samaradorligi yuqori bo'lishi mumkin. Turli davlatlarda nogironligi bo'lgan shaxslarni oqilona ishga joylashtirish mexanizmlarining quyidagi turlarini farqlash mumkin:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- qonunchilikda nogironligi bo'lgan shaxslarni boshqa fuqarolar bilan teng huquqlarga ega ekanliklarini belgilash;
- ish o'rinlarini zahirada saqlash (kvotalash);
- ishga joylashtirish jarayoniga ergoterapevtlar va ijtimoiy xodimlarni jalb etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarni vaqtincha yoki sinov muddati bilan ishga joylashtirish;
- ishga joylashgan nogironligi bo'lgan shaxs va ish beruvchini ijtimoiy qo'llab - quvvatlash;
- ijtimoiy korxonalar va ijtimoiy muassasalarni tashkil etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish jarayoniga nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatlarini faol ishtirok etishlarini ta'minlash;
- nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlashda jamoatchilik faolligini oshirish.

Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ish o'rinlarini zahirada saqlash mexanizmi Germaniya, Avstriya, Italiya, Fransiya, Ispaniya, Yaponiya va boshqa bir qator davlatlarda joriy qilingan. Mazkur davlatlarda xodimlarning soni 20 kishidan 50 kishigacha bo'lgan korxonalar, muassasa va tashkilotlar 2 % dan 6 % gacha ish o'rinlarini zahirada saqlashlari belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida 20 kishidan ortiq bo'lgan korxonalar, muassasa va tashkilotlar 3% ish o'rinlarini nogironligi bo'lgan shaxs uchun zahirada saqlashlari lozim. AQSh va Buyuk Britaniya davlatlarida nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirishning majburiy mexanizmlari qo'llanilmaydi, ammo mazkur davlatlarning qonunchiligida nogironligi bo'lgan shaxslarning ishga joylashishlari

uchun boshqa fuqarolar bilan teng imkoniyatlar yaratilgan. Xususan, nogironligi bo'lgan shaxsning ish beruvchi bilan suhbat olib borishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan bo'lishi lozim, shu jumladan, ko'zi ojiz nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham, nogironligi bo'lgan shaxslarning shaxsiy hayotlariga aloqador ma'lumotlarni so'rab olish taqiqlanadi, ayrim holatlarda hattoki nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnomani so'rab olishga ham yo'l qo'yilmaydi. Aksariyat rivojlangan davlatlaráa (Shvesariya, Avstriya, Fransiya, Koreya, Italiya, Rossiya va h.k.), shu jumladan, O'zbekistonda ham nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashganligidan qat'i nazar pensiya to'lovining saqlab qolinishi ularning ishga joylashishlari uchun eng muhim rag'batlantiruvchi mexanizmlaráan biri hisoblanadi. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Noi^vegiya singari davlatlarda nogironligi bo'lgan shaxslar ishga joylashganlaridan keyin pensiya 3 oydan 3 yilgacha to'lab borilib, uning oqilona ishga joylashganligi va o'z ishiga to'liq moslashganidan keyin pensiya to'lovi to'xtatiladi. Rossiya, Ukraina va Belorussiyada nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga joylashtirish jarayoniga ergoterapevtlarni jalb etish mexanizmi keng joriy qilingan. Ushbu mutaxassislar nogiron shaxslarni cheklangan yoki yo'qotgan turmush faoliyatini tiklash bilan shug'ullanadi. Ergoterapevtlar bundan tashqari nogironligi bo'lgan shaxslarda ijtimoiy-maishiy ko'nikmalarni shakllantirish, orientatsiya, kasb ko'nikmalarini hosil qilish singari vazifalarni ham amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda, afsuski, ergoterapevt mutaxassislar tayyorlanmaydi. Bu esa, o'z navbatida, nogironligi bo'lgan shaxslarni yakka tartibdagi rehabilitatsiya dasturining ijtimoiy-maishiy va kasbiy bo'limlarini shakllantirishga salbiy ta'sir etadi. Ukraina, Rossiya, Belorussiya davlatlarida nogiron shaxslarni yakka tartibdagi rehabilitatsiya dasturlari bir oy mobaynida ijtimoiy xodim, ergoterapevt, rehabilitolog va boshqa mutaxassislar ishtirokida tuziladi. O'zbekistonda esa ushbu vazifani tibbiy-mehnat

ekspert komissiyalarining vrachlari ko'rik o'tgan kunning o'zida bajaradi va bu xato, kamchiliklar salmog'ining yuqori bo'lishiga olib keladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlashda jamoatchilik faolligini oshirish mexanizmi aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda tashkil etilgan. Masalan, Yaponiya, Filippin, Tayland, Koreya, Hindiston va boshqa bir qator davlatlarda jamiyat a'zolarining faollashuviga asoslangan yondashuv modeli keng qo'llaniladi.

Yoki ushbu model - mahalliy jamiyat rivojlanishida barchaning ishtirokini ta'minlovchi yondoshuvdir. Mazkur model 30 yillar ilgari joriy etilgan bo'lib, Osiyo va Tinch okeani hududi hamda boshqa mamlakatlar tajribasida qo'llanib kelinmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamlarini, xususan, nogironligi bor bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

- nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlashni muvofiqlashtirib boruvchi davlat va nodavlat tashkilotlaridan iborat milliy va hududiy kengashlar tashkil etish, mazkur kengashlarga jamoatchilik faollarini jalb etish;
- bandlik masalalarini monitoring qilish, ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, tahlil qilish, natijalarni baholash, huquqiy masalalar yuzasidan davlat va nodavlat tashkilotlari xodimlarining malakalarini birgalikda oshirish kurslarini tashkil etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarga mehnat va kasbiy tavsiyalar berishning yangi zamonaviy standartlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarning saqlanib qolgan mehnat faoliyatini baholash hamda mehnat tavsiyalari berish maqsadida turmush faoliyati cheklanishining yangi standartlari va uslublarini ishlab chiqish;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

- nogironligi bo'lgan shaxslarning ish joylarini attestatsiyadan o'tkazish uslublarini takomillashtirish hamda mazkur attestatsiyalarda mehnat tavsiyalarini bergan mutaxassislar ishtirokini ta'minlash;
- "Mehnat bozori" to'g'risida avtomatlashtirilgan elektron ma'lumotlar bazasini yaratish hamda tashkilot, muassasa va korxonalar o'rtasida tizimli ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yish;
- davlat, nodavlat tashkilotlari hamda barchaning ishtirokini ta'minlovchi yondoshuvga asoslangan tizimning imkoniyat va ehtiyojlar haritasini ishlab chiqish, qiyosiy tahlil qilish orqali mavjud muammolar yechimini topish;
- jamoat nazorati tizimini shakllantirish, ijtimoiy hamkorlikning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va takomillashtirish;
- kadrlarni to'g'ri tanlash va tayinlash bo'yicha jamoat kengashlarini tuzish, mazkur kengashlarning asosiy qismiga nodavlat tashkilotlari hamda jamoatchilik faollari a'zolarini jalb qilish;
- nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirishda barchaning faolligiga asoslangan yondashuv imkoniyatlaridan kengroq foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Birinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o'n to'rtinchi sessiyasidagi ma'ruza, 1999 yil 14 aprel

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2.Международный форум «Духовно-нравственные основы общества в системе социальной поддержки детства и семьи». Сборник материалов. - Ташкент, 2012. - С. 116.

3. Bolalar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash - farovon va taraqqiyatning asosiy qismlari. Xalqaro forum materiallari. - Toshkent, 2013. - B. 75